

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARI NUTQINI O`STIRISH MEXANIZMLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6554408>

Dehqanova Mamura Ulmasovna

*Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti dotsenti
Toshkent, Uzbekiston*

Qo`shboyeva Dilafruz Qambaraliyevana

*Toshkent viloyati Oqqo'rqon tumani 48 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi
boshlang'ich sinf o'qituvchisi*

Kadirova Dilnoza Abrurrahim qizi

Yangiheyot tumani 330- maktab, boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: *Boshlang'ich sinf ona tili darslarining asosiy vazifasi o'quvchilarni o'quv-biluv faoliyatiga tayyorlash, boshqalar bilan muloqotga kirisha oladigan, o'z fikrini boshqalarga tushunarli tarzda yetkaza oladigan shaxsni shakllantirishdan iborat. Ushbu maqolada ayrim nutqni shakllantirish mexanizmlari ko`rib chiqiladi.*

Kalit so`zlar: *nutq, nutq madaniyati, boshlang'ich sinf, o'quvchilar, metodika, ona tili darslari.*

O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligini qo'lg'a kiritgach, o'rta ta'lim muassasalari, xususan, boshlang'ich ta'lim o'quvchilari ta'limi tuzilmasi va mazmunini tubdan yaxshilash ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Shu maqsadda O'zbekiston Respublikasining —Ta'lim to'g'risidagi Qonuniga muvofiq Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi tasdiqlanib, u «milliy va umumbashariy ma'naviy qadriyatlar, mehnat ko'nikmalari, ijodiy tafakkur, tevarak olamga va kasb tanlashga ongli munosabat negizida fan asoslari bo'yicha tizimli bilimlar olinishini ta'minlash, bilimlarni o'zlashtirishga ehtiyojni kuchaytirish, tayanch o'quv, ilmiy va umummadaniy bilimlar, ma'naviy-axloqiy fazilatlarni shakllantirish»ga yo'naltirilgan.¹

Xususan, boshlang'ich sinflarda nutq madaniyatini shakllantirish bugungi kunda dolzarb masala hisoblanadi. Nutq to'g'riligi ustida ishlash boshlang'ich sinf O'quvchilarining nutq madaniyatini takomillashtirish o'qituvchining o'quv-uslubiy faoliyatidagi asosiy yo'nalishlardan biri sanaladi. Nutq madaniyatini shakllantirish masalasi uzoq o'tmish Sharq mutafakkirlari ijodida ham markaziy o'rin egallagan. Forobiy to'g'ri so'zlash, mantiqiy xulosalar chiqarish, mazmundor va go'zal nutq sohibi bo'lish haqida shunday deydi: - Qanday qilib ta'lim berish va olish, fikrni

¹ Muhiddinov A.G. O'quv jarayonida nutq faoliyati. –T.: O'qituvchi. 2015. 80-b.

qanday ifodalash, bayon etish, qanday so'rash va qanday javob berishga kelganimizda, bu haqidagi ilmlarning eng birinchisi, jismlarga, ya'ni substansiya (mustaqil, o'z-o'zidan mavjud) va aksidensiya (tasodifan namoyon)lariga ism beruvchi til haqidagi ilmdir deb tasdiqlayman. Ikkinchi ilm grammatikadir: u jismlarga berilgan ismlarni qanday tartibga solishni hamda substansiya va aksidentiyaning joylashishini va bundan chiqadigan natijani ifodalovchi hikmatli so'zlarni va nutqni qanday tuzishni o'rgatadi. Uchinchi ilm logikadir: u ma'lum xulosalar keltirib chiqarish uchun logic figuralarga binoan qanday qilib darak gaplarni joylashtirishni o'rgatadi, bu xulosalar yordamida biz bilmagan narsalarni bilib olamiz hamda nima to'g'ri va nima yolg'on ekanligi haqida hukm chiqaramiz. Nutq atamasi arabcha so'zdan olingan bo'lib, so'zlash, nutq; gapirish qobiliyati ma'nosini bildiradi. Tilning fikr ifodalash va almashish jarayonlarida amal qilishi; so'zlovchining til vositalaridan foydalanish jarayoni va shu jarayonning hosilasi.

Ma'lumki, inson hayotida nutq va tafakkurning o'rne va roli qadimdan ko'pchilikni qiziqtirib keladi. Forobiy, Zamaxshariy, Beruniy, Ibn Sino, Yusuf Xos Hojib, Kaykovus, Alisher Navoiy kabi mutafakkirlar o'z asarlarida nutqni mahnaviy kamolot belgilaridan biri sifatida qayd etganlar. Jumladan, Forobiy so'zlash quvvati haqida shunday deydi: —...so'zlash quvvati (nutq) shunday quvvatki, uning yordamida inson bilim va hunar egallaydi, uning yordamida xulq-atvoridagi xunuk va go'zal harakatlarni ajrata biladi va bajarilishi zarur bo'lgan-bo'lmagan ishlarni ado etadi, shu bilan birga zararli va foydali narsani, lazmatli va achchiq narsalarni fahmlaydi.²

M.Koshg'ariyning —Devon-u lug'otit turk asarida —Adab boshi – til maqoli keltirilgan. Bu buyuk ajdodlarimizning inson ma'naviyatining shakllanishi va rivojlanishida tilning nechog'li ahamiyatli ekanligiga urg'u berganini ko'rsatadi. Yusuf Xos Hojib insonda uquv-idrok va bilim til, so'z orqali a'yon bo'lishini aytib, nutqning ravon bo'lishiga da'vat etadi: —o'quv va bilimning tilmochi, tarjimoni tildir. Kishiga ro'shnolik, yaxshilik va ezguliklar til tufayli keladi, buni yaxshi bilib olish kerak. Qut-izzatni ham, obro'-e'tiborni ham kishi til orqali topadi. Hech qachon ko'p gapirma. Juda oz so'zla. Tuman so'z tugunini bitta so'z bilan yozib yubor, ya'ni oz so'zlarga ko'proq ma'no singdirish payidan bo'lg'in. Kaykovus o'zining —Qobusnoma asarida so'zlash madaniyati quyidagicha e'tirof etadi: —... xalq oldida gapirganda so'zing go'zal bo'lsin, bu so'zni xalq qabul qilsin. Xaloyiq sening so'zing bilan baland darajaga erishganingni bilsin, chunki kishining martabasini so'z orqali biladilar, har kishining ahvoli o'z so'zi ostida yashiringan bo'ladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari nutqini o'stirish masalasi hozirgi uslubiy adabiyotlarda til, lug'at boyligi va nutq madaniyati haqida bilimlarga turlicha yondashuvlar asosida hal qilinadi. Boshlang'ich sinf ona tili dasturiga kiritilgan lingvistik tushunchalardan kelib chiqib,

² Nishonaliyev U.N. Ta'lim standarti va pedagogik innovatsiyalar //Xalq tahlimi j. – T.: 2019. 6-son. – 28-31-b.

mashqlarni fonetik, leksik, soʻz yasalishi, morfemik (soʻz tarkibi), grafik, orfografik, orfoepik, grammatik mashqlarga ajratish mumkin. Mazkur mashqlar asosida amalga oshiriladigan tahlil oʻquvchilarning nazariy tushunchalarni oʻzlashtirishlariga yordam berishi, lugʻatini boyitishi, bogʻlanishli nutqini oʻstirishi jihatidan keng qamrovli boʻlib, oʻquvchilarning tilni har tomonlama Oʻzlashtirishlarini taʼminlashini nazarda tutadi. Taʼkidlash kerakki, boshlangʻich sinf Ona tili darsliklaridagi mashq matnlarining tilini, ular yuzasidan ishlab chiqilgan savol-topshiriqlarni tahlil qilish, ularning oʻquvchilar nutqini tadrijiy ravishda oʻstirib borish imkoniyatiga ega emasligini koʻrsatdi.³ Ona tili darsliklaridagi barcha mashq matnlari nazariy bilimni mustahkamlash va kengaytirishga yordam bersa-da, Oʻquvchilar lugʻatini boyitish, nutqini oʻstirish, tilni amaliy egallashlariga zamin, asos boʻla olmaydi. Mashqlarning bir tizim sifatida mukammallik kasb etmagani, nazariy maʼlumot berishga moʻljallangan terma toʻqima gaplardan tuzilgani, shubhasiz, mashqlarning bogʻlanishli nutqni egallashga ijobiy taʼsiri kam. Oddiy soʻzlashuv nutqi shaklidagi qashshoq matn oʻquvchi nutqini boyitish uchun manba boʻla olmaydi. Oʻquvchilarning oʻzbek adabiy tilini egallashlari mashq matnlarining badiiyligiga, til komponentlariga boyligiga bogʻliq. Darslarni didaktik oʻyinlar vositasida olib borish bolalarning aqliy faoliyatga tezroq kirishishlari va adaptatsiya hosil qilishlariga ham koʻmak beradi. Yangi dars boshlanishida yoki oʻtgan darsni mustahkamlash paytida didaktik oʻyinlardan foydalanib, oʻquvchilarning darsga boʻlgan qiziqishlarini oshirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Muhiddinov A.G. Oʻquv jarayonida nutq faoliyati. –T.: Oʻqituvchi. 2015. 80-b
2. Nisanbayeva A.Q. Oʻzbek tili darslarida matn vositasida oʻquvchilar nutqini oʻstirishning metodik asoslari
3. Nishonaliyev U.N. Taʼlim standarti va pedagogik innovatsiyalar //Xalq tahlimi j. – T.: 2019. 6-son. – 28-31-b.
4. Nurullayeva Sh.U. Boshlangʻich sinf ona tili darslarida oʻquvchilarni mustaqil fikrlashga oʻrgatish metodikasi. ped. f. n. dissertatsiya, Qarshi: 2018. 145 b.
5. www.ziyonet.uz

³ Nurullayeva Sh.U. Boshlangʻich sinf ona tili darslarida oʻquvchilarni mustaqil fikrlashga oʻrgatish metodikasi. ped. f. n. dissertatsiya, Qarshi: 2018. 145 b.